

E-ISSN: 2988-375X
P-ISSN: 3025-1540

IJOLARES:

Indonesian Journal of Law Research

"Published by

CV. Tirta Pustaka Press

EDITORIAL TEAM

Editor-in-Chief

I Made Adi Widnyana (Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa)

Managing Editor

A.A. Istri Eka Krisna Yanti (Universitas Udayana)

Board of Editors

Yapiter Marpi (Universitas Jakarta)

Aditya Wirawan (Politeknik Keuangan Negara STAN)

Nuzulia Kumala Sari (Universitas Jember)

Muannif Ridwan (Universitas Islam Indragiri)

Junaidi (Universitas Sjakhyakirti)

Muh. Akbar Fhad Syahril (Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada)

Al Qodar Purwo Sulistyو (Universitas Muhammadiyah Surabaya)

Sang Ayu Made Ary Kusumawardhani (Universitas Dwijendra)

Reviewer

Hari Purwadi (Universitas Negeri Sebelas Maret)

Rahmadi Indra Tektona (Universitas Jember)

Ade Risna Sari (Universitas Tanjungpura)

Mohamad Hidayat Muhtar (Universitas Negeri Gorontalo)

Anang Dony Irawan (Universitas Muhammadiyah Surabaya)

IJOLARES: Indonesia Journal of Law Research

Volume 1, Issue 2, September 2023

DAFTAR ISI

Makna Frasa “Pengulangan Tindak Pidana” dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif. <i>Vincentius Patria Setyawan</i>	28-31
The Importance of Expert Testimony in Proving Corruption Crimes. <i>Ismawati Septiningsih</i>	32-36
The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law. <i>Itok Dwi Kurniawan</i>	37-40
Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah. <i>I Wayan Wiryawan, I Gede Sujana</i>	41-46
Kedudukan Pancasila Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. <i>I Gusti Ngurah Santika</i>	47-51

Makna Frasa “Pengulangan Tindak Pidana” dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif

Vincentius Patria Setyawan

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

vincentius.patria@ujay.ac.id

Abstrak

Diversi merupakan sebuah upaya yang diutamakan dalam sistem peradilan pidana anak dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak di luar proses peradilan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencapai keadilan restorative yang merupakan spirit dari sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Pelaksanaan diversi dalam penanganan perkara anak memiliki batasan yakni tidak diperbolehkan bagi anak yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sebagaimana diketahui bahwa menurut ilmu hukum pidana terdapat 2 (dua) jenis pengulangan tindak pidana (residiv), hal ini menimbulkan pertanyaan frasa “pengulangan tindak pidana” dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b UUSPPA mengacu pada jenis residiv yang mana. Artikel ini ditulis dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jenis residiv yang dimaksudkan dalam syarat diversi adalah dapat berupa residiv umum maupun residiv khusus, dan dalam pasal tersebut memuat perluasan makna residiv bahwa istilah residiv tidak hanya mengacu kepada seseorang yang telah dijatuhi putusan dan inkracht serta sudah menjalani pidana saja. Recidiv juga berlaku bagi anak yang pernah di-diversi menurut sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak, Residiv

I. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai anak dalam konteks hukum, bukanlah dipahami sebagai subjek hukum orang dalam ukuran yang “mini”. Keberadaan anak di hadapan hukum adalah sebagai subjek hukum yang utuh, namun memiliki kekhususan, sehingga perlu untuk diperlakukan secara khusus. Kerentanan yang dimaksud seperti kekerasan seksual, bullying, kekerasan fisik/psikologis dan lain sebagainya. Perlakuan secara khusus atau berbeda terhadap anak merupakan bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada anak oleh karena keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh anak yang identik dengan kerentanan.

Arti penting dari pemberian perlindungan terhadap anak selain dari kondisinya yang masih rentan dan membutuhkan perhatian khusus, juga oleh karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak sebagai generasi penerus haruslah mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang baik guna mendukung kesuksesannya. Kualitas bangsa kita di masa mendatang sangatlah ditentukan oleh anak, dan kualitas pribadi anak sangatlah ditentukan

oleh cara kita mendidik anak (Irwanto, 2021).

Perlindungan terhadap anak telah memiliki landasan konstitusional sebagaimana dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan, diskriminasi”. Berdasarkan rumusan pasal tersebut jelas sudah bahwa negara bertanggungjawab penuh untuk menjamin hak-hak anak untuk memperoleh hidup yang layak bagi tumbuh kembangnya, termasuk melindunginya dari kekerasan/ancaman kekerasan yang dapat merugikan bagi anak secara fisik maupun mental. Selain itu, jika terjadi permasalahan ataupun konflik hukum yang melibatkan anak, negara harus hadir untuk menyelesaikannya secara adil/tanpa diskriminasi.

Secara khusus, berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak, pada dasarnya setiap anak yang masuk ke dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai pelaku, harus memenuhi prinsip-prinsip non diskriminasi, yang terbaik untuk kepentingan anak, kelangsungan hidup dan pengembangan anak

serta penghargaan terhadap pendapat anak. Walaupun perangkat peraturan tersebut di atas telah menentukan perlindungan terhadap hak-hak anak namun dalam kenyataannya masih belum mendapatkan perlakuan yang sangat bermanfaat untuk kepentingan yang terbaik untuk kepentingan anak (Ernis, 2016).

Anak sebagai subjek hukum khusus, memerlukan perlakuan yang bersifat khusus pula. Perlakuan yang bersifat khusus ini berlaku pula bagi anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum ialah terdiri dari anak yang melakukan tindak pidana, menjadi saksi dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan menjadi korban dalam terjadinya suatu tindak pidana (Arifin, 2023). Perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tersebut wajib memperhatikan asas yang paling mendasar dalam sistem peradilan pidana anak.

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (untuk selanjutnya disebut sebagai UUSPPA) telah secara tegas menyatakan bahwa aparat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak harus mengutamakan upaya penyelesaian di luar jalur peradilan formal (pengadilan). Istilah yang populer terhadap upaya tersebut ialah diversifikasi yang semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan restoratif (Pelokilla, 2023).

Keadilan restorative sebagaimana dimaksud di dalam UUSPPA telah secara tegas diatur di dalam Pasal 1 angka 6 yang secara intinya menyatakan bahwa upaya penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak haruslah dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan keluarga korban, serta pihak-pihak terkait dengan cara bermusyawarah untuk mufakat. Mufakat (kesepakatan) dari para pihak yang berunding ini tidak lain adalah penentuan keputusan yang terbaik dan tentu saja adil bagi pelaku maupun korban yang berbasis pada pemulihan (keadilan restoratif) (Widiatmika, 2023).

Tujuan utama keadilan restoratif adalah

untuk mereparasi kerugian korban, pengakuan pelaku atas kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan, konsiliasi atau rekonsiliasi antara korban, pelaku dan masyarakat, reintegrasi pelaku dan melalui penyelesaian konflik secara damai (peacefully resolved) dapat dikelola keamanan masyarakat (Muladi, 2013). Pendekatan keadilan restoratif menyediakan kesempatan dan kemungkinan bagi korban kejahatan untuk memperoleh reparasi, rasa aman, memungkinkan pelaku untuk memahami sebab dan akibat perilakunya dan bertanggungjawab dengan cara yang berarti dan memungkinkan masyarakat untuk memahami sebab utama terjadinya kejahatan, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencegah kejahatan. Keadilan restoratif menampilkan serangkaian tindakan yang fleksibel yang dapat disesuaikan dengan sistem peradilan pidana yang berlaku dan secara komplementer dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi hukum, sosial dan budaya. Pendayagunaan keadilan restoratif tidak akan merugikan hak negara untuk menuntut pelaku tindak pidana yang dicurigai (Mulyadi, 2014). Karena terdapat batasan-batasan yang cukup ketat dalam upaya mencapai keadilan restoratif.

Pelaksanaan upaya diversifikasi yang bertujuan demi mewujudkan keadilan restorative ini memiliki batasan-batasan. Pasal 7 ayat (2) UUSPPA menentukan bahwa terdapat 2 (dua) batasan untuk pelaksanaan diversifikasi yakni berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana < (kurang dari) 7 (tujuh) tahun, dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Berkaitan dengan frasa “bukan merupakan pengulangan tindak pidana” ini dapat memunculkan pertanyaan tersendiri yakni terkait dengan *recidive* (pengulangan tindak pidana). Ketentuan pengulangan tindak pidana apakah yang digunakan dalam UUSPPA, *recidive* umum ataukah *recidive* khusus?

Artikel ini akan menjawab permasalahan tersebut yang dirumuskan dalam sebuah tulisan yang berjudul, “**Makna Frasa “Pengulangan Tindak Pidana” dalam Regulasi Penyelesaian Perkara Anak dengan Keadilan Restoratif**”.

II. METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki, 2010). Permasalahan yang dihadapi adalah pemaknaan dari frasa “pengulangan tindak pidana” dalam UUSPPA.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu mempelajari dasar-dasar dari pembentukan aturan perundang-undangan yang dikaji (Marzuki, 2010).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

UUSPPA telah menegaskan bahwa penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak haruslah mengutamakan upaya diversifikasi (penyelesaian perkara di luar peradilan formal) guna mewujudkan keadilan restoratif. Pasal 7 ayat (2) UUSPPA memberikan batasan terhadap pemberlakuan upaya diversifikasi tersebut yakni: diversifikasi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Tujuan dari diversifikasi adalah untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan. Sedangkan berkaitan dengan syarat pengulangan tindak pidana, sekiranya perlu kita kaji lebih dalam mengenai istilah *recidive* (pengulangan tindak pidana) di dalam ilmu hukum pidana.

Istilah *recidive* (pengulangan tindak pidana) dapat didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan tindakan tercela secara “seri”, artinya diulang lebih dari satu kali dalam periode yang berbeda (Ale Alexander, 2023). Pelaku residivis yang mendapat pembinaan atau dikenai efek pidana, selanjutnya disebut narapidana. Pengulangan kembali tindakan kriminal secara berkala ini berlaku baik ketika masa pidana telah berakhir maupun masih dilaksanakan, atau masih dilewati sebagian (Morris, 2002).

Sedangkan menurut Lionel W. Fox,

residivis secara terminologi diartikan sebagai seseorang yang mempunyai habit buruk atau kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ini kerap kali dia lakukan dan berdampak pada dirinya sendiri dan masyarakat lainnya. Kebiasaan buruk ini tidak selalu merujuk pada perilaku melanggar hukum, namun juga perilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat, agama dan gaya hidup positif (Fox, 2001).

KUHP Indonesia lama (terjemahan WvS-NI) mengenal adanya 2 (dua) macam *recidive* yakni *recidive* umum dan *recidive* khusus. *Recidive* umum adalah Tidak diperhatikan sifat perbuatan pidana yang diulangi, artinya: asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Berdasarkan KUHP pasal 486, 487 dan 488. Bahwasanya pelaku kejahatan residivis umum akan ditambah sepertiga hukuman, apabila memenuhi syarat berikut : 1) Antara kejahatan satu dengan yang lainnya sudah ada keputusan hakim. 2) Pelaku dijatuhi hukuman penjara, bukan kurungan, denda atau semacamnya. 3) Jeda kejahatan satu dengan yang lainnya tidak lebih dari 5 tahun. Sedangkan *recidive* khusus adalah Sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya: perbuatan yang diulangi harus semacam atau segolongan dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Diatur dalam KUHP pasal 489 ayat 2, 495 ayat 2, 512 ayat 3 (Zuleha, 2017).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menggantikan KUHP lama (terjemahan WvS-NI) hanya mengenal 1 (satu) jenis *recidive* yakni *recidive* umum. Pasal 23 ayat (1) huruf a mensyaratkan bahwa pengulangan tindak pidana adalah: “melakukan Tindak Pidana kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah menjalani seluruh atau sebagian pidana pokok yang dijatuhkan atau pidana pokok yang dijatuhkan telah dihapuskan”. Hal ini dapat dimaknai bahwa saat ini pengulangan tindak pidana dalam KUHP hanya mengacu pada *recidive* umum saja.

Sedangkan penjelasan Pasal 7 ayat (2)

huruf b menyebutkan bahwa “Pengulangan tindak pidana dalam ketentuan ini merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, baik tindak pidana sejenis maupun tidak sejenis, termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui Diversi.” Hal ini dapat ditafsirkan bahwa saat ini UUSPPA juga mengacu kepada *recidive* umum oleh karena KUHP pun menganut *recidive* umum saja. Ketentuan tersebut juga menegaskan bahwa tindak pidana yang diselesaikan dengan diversi juga telah dihitung sebagai 1 (satu) kali melakukan tindak pidana, walaupun perkaranya tidak sampai disidangkan di pengadilan atau memperoleh putusan hakim. Ketentuan ini sebenarnya adalah perluasan dari makna *recidive* yang mengharuskan adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dijalani oleh anak.

IV. SIMPULAN

Frasa “pengulangan tindak pidana” menurut Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b UUSPPA meliputi *recidive* umum dan *recidive* khusus dalam ilmu hukum pidana. Pasca diberlakukannya KUHP Nasional, istilah *recidive* hanyalah mengacu pada *recidive* umum.

Istilah *recidive* (pengulangan tindak pidana) secara umum mensyaratkan bahwa untuk seseorang dikatakan melakukan pengulangan tindak pidana haruslah ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*). Sedangkan Pasal 7 ayat (2) huruf b UUSPPA memperluas ketentuan tersebut bahwa tanpa adanya putusan *in kracht* pun, anak yang sudah pernah di-diversi-kan, tidak dapat di-diversi kemabli oleh karena dianggap *residiv*.

DAFTAR PUSTAKA.

- Alelander, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11-15.
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.
- Irwanto, Fentiny Nugroho etc. (2021).

Perdagangan Anak di Indonesia. International Labour Office.

- Muladi. (2013). *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*. BPHN. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. (2014). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Alumni. Bandung.
- Yul Ernis. (2016). Diversi dan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 10. No. 2.
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.
- Terence Morris. (2002). *The Criminal Area: A Study in Social Ecology*. London: Routledge.
- Lionel W. Fox. (2001). *The English Prison and Borstal Systems: An Account of the Prison and Borstal System*. London: Routledge.
- Widiatmika, D. P. H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 1-5.
- Zuleha. (2017). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Penerbit Deepublish. Sleman.

The Importance of Expert Testimony in Proving Corruption Crimes

Ismawati Septiningsih

Sebelas Maret University

ismawatiseptiningsih84@staff.uns.ac.id

Abstract

The criminal act of corruption is an extraordinary crime that has an extraordinary impact on the state and the survival of its people. Corruption as an extraordinary crime requires extraordinary handling efforts as well, especially in the process of proving it. Proving corruption often requires the role of experts from several disciplines to ensure that corruption has actually occurred. The purpose of writing this article is to analyze the existence of expert testimony as evidence in proving corruption and the extent to which expert testimony contributes to convincing judges that corruption has occurred. The writing of this article uses normative legal research methods with a statutory approach. The results of this study are that the submission of expert testimony to the trial of corruption will increase the judge's confidence in the truth of other evidence submitted by the public prosecutor, and strengthen the judge's conviction to pass a sentence of punishment if indeed from the existing evidence the defendant is legally and convincingly proven to have committed corruption.

Keywords: Evidence, Expert Testimony, Corruption

I. INTRODUCTION

Corruption as an extraordinary crime has a huge negative impact on the survival of a country. Some of these impacts are ruining the economy and state finances, hampering the development process, neglecting people's welfare, and disrupting national stability (Dwiputrianti, 2009). In connection with the enormity of the negative impact of corruption on the survival of a country, efforts to eradicate corruption need to be carried out massively to protect the interests of the state and its citizens (Najmi, 2020).

The development of criminal acts of corruption which continues to increase from time to time results in multi-dimensional negative impacts. Damage to the country's finances and economy due to corruption hampers various sectors related to fulfilling people's welfare. Sectors that are disrupted due to corruption include the education, health, and sectors that provide daily needs for the community (Sugiarta, 2021).

The forms of criminal acts of corruption are also very diverse, and the most common is corruption in the form of abuse of authority. This abuse of authority is carried

out by state officials who should be the party whose duty is to provide services for the welfare of the community. The abuse they do is none other than to seek benefits for themselves, their families, and those closest to state officials (Putra, 2021). Efforts to eradicate corruption include efforts to maintain the accountability of state administrators and government officials so that there is no abuse of authority and power aimed at taking advantage of the power they have. The result of this abuse of authority and power is the harm of people's rights to life welfare.

Corruption committed by state officials is often carried out systematically and structurally by involving related stakeholders. This means that corruption often involves many parties and is carried out in a well-planned manner. That is why law enforcers experience difficulties and obstacles in eradicating corruption. Related to this phenomenon, ideally the eradication of corruption also requires strong cooperation and support from the community. Thus, corruption is no longer a crime that is difficult to eradicate.

Based on the explanation above, to facilitate the investigation and eradication of

corruption crimes, it can be said that expert testimony plays a very important role in the examination and proof of corruption crimes, because the theories put forward by these experts can clarify the occurrence of alleged corruption crimes that occur (Alamri, 2017).

Expert opinion is information needed to explain the criminal process and who has special specialized knowledge. The Corruption Law does not grant special privileges to experts. This means that their testimony can be used as evidence to prove the existence of a criminal act of corruption. It can be concluded that experts have a role in examining cases because of their expertise, enabling judges to have a perspective on the case in question and believe in what their decision will be based on other evidence presented later. in court hearings. Eradication of criminal acts of corruption which stipulates that investigations, prosecutions, and examinations in court of criminal acts of corruption are carried out based on the applicable criminal procedure law, unless otherwise provided for in this law. That is, based on the wording of the article, it can be concluded that as long as the Corruption Law does not stipulate otherwise, then all provisions of the criminal procedural law contained in the Criminal Procedure Code apply to corruption criminal justice processes. Various attempts were made to eradicate this criminal act of corruption (Aryatmaja, *et.al*, 2023).

Seeing the importance of expert testimony in the process of examining and proving corruption in terms of seeking material truth, it is necessary to analyze the existence of expert testimony as evidence. In addition, it is also necessary to analyze the extent to which expert testimony contributes to increasing the judge's confidence in making a decision against the accused of corruption.

II. METHODS

The writing of this article uses normative legal research methods using a statutory approach. The legal materials used in writing this article are primary legal materials and secondary legal materials (Marzuki, 2010). The technique of collecting legal materials used in writing this article is library research, namely collecting legal materials that are relevant to the research

problem under study and can then be used to conduct analysis (Dewata & Achmad, 2010). The legal material analysis technique used is deductive analysis. Deductive analysis is an analysis that originates from general propositions and leads to specific propositions. The purpose of using deductive analysis is to obtain conclusions (conclusions) from the results of an analysis of the legal issues studied, namely regarding the position of evidence from expert testimony in the process of examining and proving corruption crimes.

III. RESULT AND DISCUSSION

Corruption is a criminal act that causes losses to the country's economy by abusing the power it has. The perpetrators of corruption commit acts of corruption in order to gain financial benefits, especially for themselves, their families, and for their closest groups/people. Proof of corruption is certainly not easy when viewed from the negative impact that is so large. Some of these impacts are ruining the economy and state finances, hampering the development process, neglecting people's welfare, and disrupting national stability. So that sufficient evidence is needed, even more in terms of quantity compared to proving other crimes. Evidence that can be used to prove corruption refers to Article 184 of Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code (KUHAP). The means of evidence are witness statements, expert statements, letters, instructions, and statements of the accused. All of the evidence has the same position and is balanced, so that no evidence has full evidential power (Alexander, 2023).

Expert testimony is objective evidence because it is conveyed by a person who has expertise in accordance with the scientific discipline, and is based on objective knowledge and knowledge. Expert testimony in the examination of criminal cases can be used at all levels of examination, both at the preliminary examination level and at the trial level. Investigators in preliminary examinations can use expert testimony in ascertaining the occurrence of alleged criminal acts which will then be followed up by examinations at the prosecution level.

Investigators can consult with experts to help them select suspects, and expert

testimony does not bind judges in determining whether the prosecutor has fulfilled the burden of proof in charging the accused with the crime (Sofian, 2020). The expert's report is a convincing document because it is issued at the request of a government official, and therefore is excluded from the tort category. The contents of the expert's minutes reflect the level of authority of the investigator and public prosecutor, while the judge will determine the strength of evidence based on the expert's statement

Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law does not provide normative-limitative conditions related to expert evidence to be summoned before a trial. In practice, the requirements for becoming an expert can be shown through the experience and/or knowledge of an expert in a particular field according to the knowledge he has mastered. Because the Criminal Procedure Code does not provide a limit, the determination of a person to become an expert whose testimony becomes evidence of expert testimony or is not left entirely to the discretion of the judge as the presiding officer of the trial (Harahap, 2010).

Evidence is a major issue when examining cases in court proceedings. It contains provisions regarding guidelines for legal procedures for proving the guilt of the accused against the accused. Regarding article 179 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, M. Yahya Harahap in his book discussing the problems and application of the Criminal Procedure Code says that in general what is meant by a medical expert in the judiciary is a forensic expert or a post-mortem surgeon. However, the article itself does not limit judicial medical experts.

Evidence can be used to prove accusations or in criminal cases, for example. It can be something that has been proven in a way that can be used to support a claim or used as evidence in a court of law (Hamza, 2009). Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code describes legal evidence. Settlement of corruption in the Corruption Court through several stages, among others; first, carrying out case administration, then the stages of settling

cases with pre-prosecution, reading of charges, exceptions, interlocutory decisions, evidence, demands, pleadi, replica, duplik, and judge's verdicts (Arifin, 2023).

The criminal act of corruption violates both economic and social rights. Corruption has now become an extraordinary crime, and as a result people continue to suffer both economically and socially (Santika, 2020). Human ingenuity to circumvent systems that protect the integrity of ideas and processes is seemingly endless, and if left unchecked, corruption is likely to increase. Shame has become a rare commodity in this country, as a result of which corruption is often out of control (Rambey, 2016). Corruption is an act or practice that goes against the principles and objectives of government institutions. In fact, corruption is contrary to the goals of the Indonesian nation as stated in the Preamble of the 1945 Constitution, which is to promote general welfare, either because of the negative public image it may generate or because of the financial benefits that can be obtained from it. It can also involve breaking personal rules of conduct. Corruption usually violates people's rights, educationally, economically, socially, and even in the extreme, their right to life. Corruption has now become an extraordinary crime, and as a result people, especially those living below the poverty line, continue to suffer. The human capacity to circumvent integrity protection systems and processes is seemingly endless. Left unchecked, corruption is likely to increase, as shame is a rare commodity in today's society (Rambey, 2016). According to article 184 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code, the strength of valid evidence is an expert opinion. This is because before the Criminal Procedure Code came into effect, experts were not used as evidence.

Expert testimony also has a special feature, namely the presence of witnesses who can be identified. In the HIR era, expert testimony was not considered as evidence in criminal investigations. HIR does not consider expert testimony as valid evidence. But consider it as an expert's opinion to be made a judge in his own opinion, if the judge considers the expert's opinion to be acceptable to him. In fact, the place is in second place after the testimony. On the one hand it functions as an expert opinion, on the other

hand it can function as evidence in the form of a letter. an expert opinion is information from someone with special expertise. The methods of crime have evolved significantly over the years, as has the quality of evidence needed to build a case. This causes the need to maintain a balance between the use of quality methods of proof, which require knowledge, skills and expertise, with methods that are more accessible to the wider community (Harahap, 1985).

The testimony of an expert is a statement given by someone who has experience in a particular field. This information can be very helpful in making decisions about certain situations. Have special knowledge and experience in criminal case investigation. This information can be very helpful when trying to understand a criminal case, especially when used in conjunction with other information (such as police reports and other evidence). If investigators, prosecutors, or judges need this kind of information, they can usually find experts who can help. Expert testimony has special weight in court; it can take the form of persuasive evidence and expert testimony. Expert testimony is defined in article 1 number 28 of the Criminal Procedure Code, which states that an expert is a person who has special knowledge on a topic that can help clarify a criminal case. Article 186 of the Criminal Procedure Code states that expert testimony is expert testimony exactly as said by the expert in court.

IV. CONCLUSION

Expert testimony in court regarding corruption is intended to convince the judge. The expert's statement is evidence, and this article does not explain how well the expert's statement is included in the expert's statement as referred to in Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. In the case of examination of expert testimony at a court session, the expert's statement is heard first and then followed by the testimony of the witness in that case to see whether there is conformity. The power of binding opinion in the settlement of corruption cases at the Corruption Court is important in convincing the judge to win the prosecution in a corruption crime decision. If the opinion of an

expert can influence the judge regarding the truth of the testimony of a witness in relation to the opinion of another expert or other evidence, then this is related and adds to the burden of proving the validity of the expert's testimony. If the expert's testimony is combined with the testimony of other witnesses and other evidence, then this can influence the judge's opinion in deciding against the defendant

REFERENCES

- Alamri, H. (2017). *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lex Privatum.
- Alelxaender, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11-15.
- Anak Agung Gede Budhi Warmana Putra, Simon Nahak, I. N. G. S. (2020). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Melalui Double Track System*. Denpasar.
- Arief, B. N. (1984). *Saru Kuliah Hukum Pidana II*. Bandung.
- Arifin, A. (2023). Peran Hakim Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 6-10.
- Arsyad, J. H. (2017). *Korupsi Dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwiputrianti, S. (2009). Memahami Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 6(3), 01-01.
- Hamzah, A. (2009). *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (1985). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Harahap, M. Y. (2010). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Made Mahadwiva Surya Krishna, I Nyoman Gede Sugiarta, N. M. S. K. (2021). *Sistem Pembuktian Terbalik Dalam*

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2).
- Mertokusumo, S. (1999). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Najemi, W. dan A. (2020). Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1).
- Putra, I Wayan Werasmana Sancaya, I. M. A. M. putra. (2021). Tanggungjawab Perusahaan Angkutan Terhadap Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Kelalaian Pengemudi Selama Kegiatan Penyelenggaraan Pengangkutan. *Jurnal Kertha Wicaksana*, 15(1).
- Rambey, G. (2016). *Pengembalian Kerugian Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta.
- Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Sofian, A. (2020). *Keterangan Ahli Dalam Tingkat Penyidikan Dugaan Tindak Pidana*. Jakarta.

The Meaning of the Principle of Material Legality in the Reform of Indonesian Criminal Law

Itok Dwi Kurniawan

Sebelas Maret University

itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

Abstract

The principle of legality is a very important principle in criminal law. The principle of legality plays an important role in the enactment of material criminal law rules and is the basis for the validity of acts categorized as criminal acts. The purpose of this study is to determine the meaning of the principle of material legality in the reform of Indonesian criminal law. This article was prepared using the normative legal research method. The results showed that the reform of criminal law with the enactment of Law Number 1 Year 2023 on the Criminal Code did not only change the formulation of the principle of legality substantially, but changed the formal principle of legality which was originally far from the sense of public justice, expanded into a material principle of legality that better guarantees the sense of public justice. This article will discuss the material legality principle as a renewal of the formal legality principle, which aims to expand the reach of the legality principle in providing protection to the community from the negative consequences of criminal acts.

Keywords: Principles of Legality, Criminal Law, Protection.

I. INTRODUCTION

Legal principles are the tendencies required by law for the notion of decency. Principles are understood as the basic thoughts underlying the workings of the legal system in a country. Based on this definition, it can be understood that the existence of a principle in a legal system is so significant because it is the basis for the formation of legal rules and the implementation of legal rules (Sidharta, 2014). The principle of legality is a very fundamental principle in criminal law. As a principle in criminal law, the legality principle contains an abstraction regarding the existence of a criminal law rule and also guidelines for the implementation of material criminal law rules.

The principle of legality is the fundamental principle of criminal law which determines that no act is prohibited and punishable by crime if it is not predetermined in legislation. This principle in Latin is often known as "Nullum delictum nulla poena sine praevia lege" (no offense, no punishment without prior regulation) (Moeljatno, 2000).

The legality principle of criminal law in

Indonesia is regulated for the first time in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, which is a legality principle derived from the translation of *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS-NI)*. Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code stipulates that no one can be convicted or subject to action, unless the act committed has been determined as a criminal offense in the laws and regulations that were in effect at the time the act was committed. The formulation of the principle of legality in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code is the basis or legitimacy in imposing criminal sanctions on anyone who commits a crime (Kristiyadi, 2023).

The principle of legality that applies in Indonesia initially refers to the formulation of the principle of formal legality. The formulation of the principle of formal legality refers to 2 (two) main points, namely: an act must be formulated in advance in laws and regulations, and criminal laws and regulations governing an act as a crime must exist before the act is committed (Widayati, 2011). In connection with the sound of the principle of formal legality as embedded in Article 1 paragraph (1) of the Criminal Code, it raises

principle consequences that follow the principle of legality, namely the non-retroactive principle which means that the application of criminal law rules cannot be applied retroactively (retroactively) (Pellokila, 2023).

The application of the principle of formal legality in Indonesia through the implementation of the Old Criminal Code (WvS-NI translation) has fundamental weaknesses. The basic weakness of the principle of formal legality embedded in the Old Criminal Code (WvS-NI translation) is the limited scope of punishment for actions that are categorized as criminal acts. The formal legality principle that was once enforced in Indonesia has a narrow reach in reaching actions that are categorized as criminal acts, namely limited to acts that are referred to as criminal acts because they are regulated in written criminal law rules (Santika, 2020). The question that then arises is, what if an act has not been categorized as a crime according to criminal law rules? Of course it is not a crime that can be subject to criminal sanctions. The next question that follows is if a criminal sanction cannot be imposed, what if the act has caused harm to the victim, both materially and immaterially? Of course the principle of formal legality cannot cover these actions and has implications for someone not being able to be convicted even though they have caused harm to another person (the victim).

Responding to this problem, Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code has shifted the principle of legality, which was originally a formal legality principle, to a material legality principle. The principle of material legality in the new Criminal Code determines that the basis for an act to be punished is the law that lives in society (unwritten law) (Barda Nawawi Arief, 2008). The application of this material legality principle substantially expands the reach of the legality principle and philosophically pays respect to the customary community that still exists in Indonesia today.

This article will discuss the formulation of the legality principle which shifts from the formal legality principle to the material legality principle as contained in criminal law reform. The focus of the study of writing this article is to explore the meaning of changes to

the principle of legality which are not only substantial changes (the sound of the formulation of the law) but to explore the meaning related to the philosophical aspects contained therein relating to the function of criminal law protection which must be balanced for all society.

II. METHODS

This article was prepared using the normative legal research method. The approach used in writing this article is a statutory approach (statute approach) carried out by examining all relevant regulatory laws related to the problem being handled. The statutory approach is an approach using legislation and regulations (Achmad, 2010). The problem to be studied is related to criminal law legislation related to the principle of legality.

The legal material analysis technique used is the deductive method. The use of this method of deduction stems from the submission of the major premise, then the minor premise is proposed. Then, from the two premises a conclusion is drawn. The major premise in this study is legal concepts, both statutory regulations and doctrine (expert opinion) related to the topic under study, namely the principle of legality. While the minor premise in this study is the meaning of the renewal of the legality principle to become a material legality principle associated with the protection function of the criminal law which must provide balanced protection between perpetrators and victims.

III. RESULT AND DISCUSSION

The provisions of Article 2 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 state that: "The provisions referred to in Article 1 paragraph (1) do not reduce the validity of the law that exists in society which determines that a person should be punished even though the act is not regulated in this Law." The sound of the formulation of Article 2 paragraph (1) is seen as an extension of the previous article regarding the legality principle, which limits the application of the legality principle to the formal legality principle which only bases the

applicability of criminal law on positive criminal law laws.

Furthermore, the provisions of Article 2 paragraph (2) state "The law that lives in society as referred to in paragraph (1) applies where the law lives and as long as it is not regulated in this Law and is in accordance with the values contained in Pancasila, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, human rights, and general legal principles recognized by the people of nations." The provisions of paragraph (2) expressly illustrate that the expansion of the legality principle is not just changing the legality principle from the formal legality principle to the material legality principle.

The meaning of changing the formulation of the principle of legality substantially from the principle of formal legality to the principle of material legality is as an attempt to Indonesianize criminal law provisions which have so far been influenced by Dutch inherited criminal law based on the spirit of colonialism (Widiatmika, 2023). The existence of true law cannot be separated from the existence of society itself, as is the case with the existence of criminal law which cannot be separated from society. Indonesian people before the proclamation of Indonesian independence on August 17, 1945 actually had their own legal rules known as the living law, which the indigenous people called customary law (Wijaya, 2023).

After Indonesia's independence, the existence of customary law was eliminated due to the enactment of national law which actually maintained colonial inherited law. The principle of formal legality as a consequence of the implementation of the WvS-NI translation of the Criminal Code has ruled out the existence of customary law. Determination of whether an act can be punished or not is only based on written criminal law rules (Santika, 2019). The implication of applying the principle of formal legality is that the scope of criminal law to convict an act becomes narrower/limited as well. After going through a very long discussion process, finally Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code was passed which carries the principle of material legality.

The application of the principle of material legality that expands the principle of formal legality has a positive impact on the application of criminal law in criminal law enforcement. Initially, the formal legality principle was only close to legal certainty from criminal law enforcement, whereas after the material legality principle was enacted, the application of criminal law was no longer rigid and wider. Criminal law enforcement is no longer limited to acts that are prohibited by law (*mala prohibita*) and can be subject to criminal sanctions. However, criminal law enforcement can also touch on actions that are not regulated in criminal legislation (unwritten law) and also include living legal provisions (customary criminal law).

The enactment of the principle of material legality also shows a balance of the criminal law protection function. The principle of formal legality that was enforced previously through the Old Criminal Code (WvS-NI translation) is clearly based only on the spirit of protection for perpetrators of criminal acts since. Meanwhile, after the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, the protection provided does not only touch the perpetrators of criminal acts, but has also paid attention to victims of criminal acts. So the rights of victims of criminal acts to obtain legal protection from the state are fulfilled. Given that the law must indeed provide justice in the form of legal protection to the perpetrator, it is the victim whose rights must be restored that must be guaranteed. The balance of protection provided by the principle of material legality embedded in the New Criminal Code shows that the criminal law is currently drafted based on the Indonesian spirit by realizing comprehensive justice as the embodiment of the 5th precept of Pancasila, namely Social Justice for All Indonesian People

IV. CONCLUSION

Renewal of criminal law into national criminal law as enacted in Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, followed by renewal of the principle of legality. The renewal of the legality principle which was originally a formal legality principle to become a material legality principle contains a number of meanings. The meaning of

reforming the legality principle is expanding the reach of the legality principle in convicting someone in order to achieve justice for perpetrators and victims, and create a balance for the protection of perpetrators and victims in order to realize comprehensive justice for all Indonesian people. This renewal of the legality principle is imbued with the spirit of forming a National Criminal Code with the spirit of Indonesianness, namely based on Pancasila as the source of all sources of law.

REFERENCES

- Anjari, W. (2017). Eksistensi Delik Adat Dan Implementasi Asas Legalitas Hukum Pidana Materiil Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4)
- Arief, Barda Nawawi. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana – Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana: Jakarta.
- Sidharta, Bernard Arief. (2014). *Penemuan Hukum Kajian Filsafat Hukum, dalam Pendulum Antinomi Hukum*. Genta Publishing: Yogyakarta.
- Jaya, N. S. P. (2016). Hukum (Sanksi) Pidana Adat Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2)
- Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana islam. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(1).
- Kristiyadi. (2023). Pergeseran Asas Legalitas Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Dunia Hukum*, 1 (1).
- Widayati, Lidya Suryani. (2011). Perluasan Asas Legalitas dalam RUU KUHP. *Jurnal Negara Hukum*. 2 (2).
- Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muammar, M. (2023). Penanganan Tindak Pidana Viral: Reduksi Terhadap Asas Legalitas Ke Asas Viralitas. *PATTIMURA Legal Journal*, 2(1)
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2020). Menelisik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Pelokilla, J. (2023). UUD 1945 Sebagai Landasan Konstitusional Terhadap Perlindungan Hak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(1), 24-28.
- Priscilia, E., Jaya, I. N. S. P., & Pujiyono, P. (2019). Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep Kuhp. *Diponegoro Law Journal*, 8(2).
- Yusi, S., & Erniwati, E. (2022). Tinjauan Yuridis Normatif Eksistensi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Justici*, 14 (1).
- Wijaya, R. (2023). Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 23-27.
- Widiatmika, D. P. H. (2023). Penerapan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif Di Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 1-5.

Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang yang Bersumber dari APBD oleh Pemerintah Daerah

I Wayan Wiryawan
IKIP Saraswati Tabanan
iwynwiryawan@gmail.com

I Gede Sujana
Universitas Dwijendra
dalungsujana@gmail.com

Abstrak

Salah satu pilar pokok otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengelola secara mandiri keuangan daerahnya. Pemerintah daerah provinsi selaku penyelenggara pemerintahan ditingkat provinsi dalam menyelenggarakan pemerintahan dapat memberikan bantuan sosial dan hibah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011. Hibah tersebut ditetapkan melalui regulasi yaitu Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tanggung jawab penerima hibah uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan. Dalam pemberian hibah ini tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawabkan hibah yang sudah diberikan, dalam hal ini juga para penerima hibah itu sendiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengaturan mengenai penerimaan hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD. Pertanggungjawaban penerima hibah berbentuk uang yang bersumber dari APBD oleh pemerintah daerah adalah berupa laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan apabila ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka, sisa dana hibah tersebut harus dikembalikan ke rekening kas daerah.

Keywords: APBD, Dana Hibah, Pemerintah Daerah

I. PENDAHULUAN

Keuangan negara adalah urat nadi didalam pembangunan negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang (Sutedi, 2010). Keuangan negara itu sendiri meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dinilai dengan uang demi terwujudnya pembangunan negara demi terwujudnya cita-cita negara sebagaimana tertera dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terciptanya sebuah negara yang bersih dan transparan haruslah berpedoman kepada pengelolaan keuangan negara yang baik dan akuntabel. Karena pengelolaan keuangan negara memiliki arteri, manfaat dan pengaruh besar, segala kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan keuangan negara bisa berakibat daripada kemakmuran serta kemunduran bagi suatu bangsa

(Widjaja, 2002).

Begitu juga pada tingkat daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Suatu pilar otonomi daerah yaitu kewenangan daerah untuk mengelola keuangan yang dimiliki daerahnya (Tjandra, 2013). Pemerintah Daerah Provinsi selaku penyelenggara pemerintahan ditingkat provinsi menyelenggarakan pemerintahan dapat memberikan bantuan sosial dan hibah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (selanjutnya disebut Permendagri Nomor 32 Tahun 2011). Permendagri ini sudah mengalami 2 (dua) kali penyempurnaan dengan dikeluarkannya Permendagri

Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Hibah untuk dapat digulirkan haruslah melalui penetapan didalam produk hukum peraturan daerah (Perda) yang didalamnya diatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Anggaran untuk pemberian hibah yang ditetapkan pada sidang paripurna melalui instrumen Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk kegiatan dan program yang dilaksanakan (Suharyanto, 2005). Guy Peter menyebutkan ada 3 tipe akuntabilitas yaitu akuntabilitas keuangan, akuntabilitas administrasi dan akuntabilitas kebijakan publik (Sutedi, 2009). Akuntabilitas keuangan adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan keuangan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka oleh pelaku.

Akuntabilitas penerima hibah dari dana APBD berupa laporan pertanggungjawaban agar penggunaan dana hibah yang diberikan sesuai dengan apa yang dipermohonkan kepada pemerintah penggunaannya dan tepat guna (Santika, 2020b). Adapun permasalahan yang sering terjadi dalam pemberian dana hibah diantaranya, kelemahan didalam perencanaan sebuah proposal, pertanggungjawaban dari penggunaan dana hibah yang masih banyak fiktif, penyaluran yang tidak prioritas, anggaran hibah yang diajukan tidak rasional, penerima yang tidak jelas dan tidak tepat sasaran. Berdasarkan latar belakang diatas sehingga relevan untuk dilakukan analisa dengan judul "Tanggung Jawab Penerima Hibah Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau kepustakaan yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengidentifikasi terlebih

dahulu kaidah-kaidah tertentu yang telah dirumuskan dalam perundang-undangan tertentu (Soekanto & Mamudji, 2009). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), yang dimana permasalahan yang ada dianalisis melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dan relevan, sehingga mampu memberikan jawaban yang sesuai.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Hibah Berbentuk Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah.

Pemerintah merupakan bagian penting dalam suatu negara yang bertugas untuk mewujudkan kedamaian dan keamanan internal serta melindungi masyarakat (Dahana, 2018). Walaupun pemerintah bisa juga diartikan sebagai organisasi yang melaksanakan kekuasaan dari negara, akan tetapi pemerintah bukan satu-satunya organ dalam negara dan bukan pula pembuat semua peraturan perundang-undangan untuk masyarakat (Santika, 2021b). Urusan Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah tidaklah statis tetapi berkembang dan berubah.

Otonomi daerah dan desentralisasi bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pemberdayaan serta kemampuan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dapat dikatakan bahwa seluruh proses pembentukan hukum keuangan negara dan hukum keuangan daerah diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Semakin luas isi dari otonomi daerah, makin besar pengeluaran biayanya. Untuk itu daerah perlu mempunyai wewenang dan kemampuan keuangan guna membiayai pengeluaran-pengeluaran akibat dari tugasnya mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Oleh karena itu, pengelolaan keuangan daerah harus tepat guna agar dapat diberikan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan sosial baik dalam ekonomi, sosial dan budaya

baik yang mengandung resiko maupun tidak.

Ruang lingkup pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan (Saidi, 2011). Keuangan Negara sesungguhnya mempunyai arti luas, yaitu di samping meliputi milik negara atau kekayaan negara yang bukan semata-mata terdiri dari semua hak, juga meliputi semua kewajiban (Basri & Subri, 2003). Pelaksanaan pemberian hibah oleh pemerintah daerah dapat berbentuk uang, barang atau jasa, yang telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Hibah merupakan pemberian uang, barang atau jasa bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, BUMN/BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan di Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

Tujuan adanya hibah tercantum pada Pasal 4 ayat (3) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 bahwa hibah bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerahnya sendiri, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib di daerahnya. Dalam pemberian dana hibah ada pengalaman asas yang dijadikan pedoman yaitu:

1. asas keadilan artinya setiap warga yang berdomisili di daerah dan menjadi warga di daerah tersebut berhak untuk dibantu sesuai dengan kebutuhan yang layak diberikan bantuan dengan dana hibah;
2. asas kepatutan artinya dalam pengimplementasian pemberian dana hibah sudah diterapkan dengan baik, dilihat dari proses awal pengajuan proposal dana hibah yang diajukan oleh kelompok masyarakat akan dievaluasi langsung oleh Dinas/Instansi yang terkait dalam proposal;
3. asas rasionalitas artinya kesesuaian penggunaan anggaran dana hibah yang direalisasikan dengan pelaporan pertanggungjawaban yang dilaporkan oleh penerima hibah;
4. asas manfaat artinya manfaat yang diberikan dari pemberian dana hibah

yang dilakukan oleh pemerintah dapat membantu meringankan beban masyarakat.

Bantuan hibah merupakan salah satu rekening belanja APBD. Banyak kepentingan yang perlu diakomodir, baik kepentingan kesejahteraan masyarakat maupun kepentingan politik dalam arti luas. Hibah berupa uang, dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, yang artinya hibah bukan berhubungan langsung dengan program atau kegiatan pemerintah, melainkan sebagai penunjang saja, diatur Pasal 11 ayat (1) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2012. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) merupakan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Diberlakukannya Permendagri No. 32 Tahun 2011 maka kriteria-kriteria sebagai pembatasan pemberian hibah dan penerima hibah dapat lebih diperketat, agar dapat memberikan suatu tindakan preventif dalam mencegah penyimpangan dalam mekanisme pemberian dana hibah. Tindakan preventif tersebut dapat dilakukan pada tahap permohonan sampai dengan tahap pertanggungjawaban dan evaluasi.

Dalam pemberian hibah pemerintah daerah sebelumnya harus menganggarkan dana hibah yang akan diberikan diatur dalam Pasal 42 Permendagri Nomor 2 Tahun 2011, setelah itu pemberian dana hibah sebelumnya telah diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam produk hukum berbentuk Peraturan Daerah. Pemerintah daerah bisa menganggarkan suatu hibah apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

B. Pertanggungjawaban Penerima Hibah Berbentuk Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah.

Penerima hibah adalah pihak-pihak yang dimana mempunyai hak secara perundang-undangan untuk menerima hibah dari pemerintah daerah. Agar bisa menerima dana hibah para calon penerima hibah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu (Santika, 2022). Sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Pemerintah Daerah tidak berkewajiban untuk mengabulkan keseluruhan dari permohonan yang diajukan oleh calon penerima hibah, dana hibah boleh diberikan sebagai bantuan kegiatan, bukan untuk dana operasional yang setiap tahun dianggarkan diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Penerima hibah juga ditentukan pada Pasal 5 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 ini, bahwa yang mempunyai hak menjadi penerima hibah adalah :

1. pemerintah;
2. pemerintah daerah lainnya;
3. perusahaan daerah;
4. masyarakat dan;
5. organisasi kemasyarakatan.

Dalam pemberian dan penerimaan dana hibah ini pertanggungjawaban secara formal dan material dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai pemberi dana hibah dan penerima dana hibah. Pertanggungjawaban penerima hibah diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 meliputi:

- a. laporan penggunaan hibah harus disampaikan kepada kepala daerah dalam hal ini Gubernur, Bupati atau Walikota dengan melalui PPKD lalu ditimbuskan kepada SKPD terkait;
- b. surat pernyataan tanggung jawab isi dari surat pernyataan tersebut berisikan penggunaan hibah yang diterima dari pemerintah daerah sudah sesuai dengan peruntukannya dalam permohonan yang diajukan diawal;
bukti-bukti pengeluaran riil atau nyata yang digunakan oleh penerima hibah terhadap uang hibah tersebut dan bukti-bukti tersebut haruslah sah demi hukum, artinya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan harus sesuai atau *balance* dengan apa yang tertulis pada laporan; pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya,

kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah atas pemberian dana hibah Pasal 18 Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 meliputi:

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- d. Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD;
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang.

Selanjutnya pemerintah daerah akan melakukan proses pengawasan penggunaan dana hibah atau proses monitoring dengan turun langsung kelapangan (Santika, 2019). Proses monitoring yang dilakukan untuk mengawasi penggunaan dana hibah agar digunakan sesuai dengan peruntukannya. Pengawasan ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan dana yang sudah diterima. Jika uang hibah yang diberikan tidak terpakai habis hingga waktu yang ditentukan, dalam hal ini adalah akhir tahun anggaran, maka sisa uang hibah tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah daerah yang bersangkutan dan dimasukkan ke dalam kas daerah

IV. SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan, bahwa

Pengaturan mengenai Pemberian Hibah Berbentuk Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah ini berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah. Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan daerahnya dan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib daerahnya. Dalam Pemberian dana hibah pemerintah menggunakan asas keadilan, asas kepatutan, asas rasionalitas, asas manfaat sebagai pedoman. Dalam pemberian dana hibah perintah daerah harus menganggarkannya kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah terlebih dahulu dan telah ditetapkan didalam Peraturan Kepala Daerah. Pertanggung jawaban Penerima Hibah Berbentuk Uang Yang Bersumber Dari APBD Oleh Pemerintah Daerah adalah berupa laporan penggunaan hibah, surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah). Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan, apabila ada sisa dana hibah yang masih tidak digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan maka sisa dana hibah tersebut harus dikembalikan ke pemerintah daerah yang bersangkutan dan dimasukkan ke dalam kas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Yuswar Zainul dan Mulyadi Subri. (2003). *Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sianturi, H. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 86-105.
- Karmila, Cokorda Dalem Dahana. (2017). Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali terhadap Pemberian Dana Bantuan Sosial. *Kertha Negara*, Vol. 06, No. 01.
- Saidi, M.Djafar. (2011). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N. (2021b). Pendidikan Kewarganegaraan (*Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945*). Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N. (2022). *Pendidikan Kewarganegaraan: Problematika Hasil Perubahan UUD 1945 Secara Konseptual*. Penerbit Lakeisha.
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Darwati, I. G. A. M. (2021). Reviewing The Handling Of Covid-19 In Indonesia In The Perspective Of The Pancasila Element Theory (TEP). *JED (Jurnal Etika Demokrasi)*, 6(2), 210-221.
- Santika, I. G. N. (2020b). Menelusik Akar Kegaduhan Bangsa Indonesia Pasca Disetujuinya Hasil Revisi UU KPK Dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 6(1), 26-36.
- Suharyanto, Hadriyanus. (2005). Konsep Anggaran Kinerja Dalam Anggaran Berbasis Kinerja Konsep dan Aplikasinya. *Magister Adminitrasi Publik Universitas Gajah Mada, Yogyakarta*.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian. (2009). *Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi. (2010). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjandra, W.Riawan. (2013). *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: PT Grasindo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39

Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Widjaja, Gunawan, 2002, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kedudukan Pancasila dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

I Gusti Ngurah Santika
Universitas Dwijendra

ngurahsantika88@gmail.com

Abstrak

Sebenarnya sudah banyak ahli yang berupaya mengkaji Pancasila dari sudut pandang hukum. Kajian ini telah lama digaungkan, terutama pada masa Orde Baru. Mengingat pada waktu itu, Pancasila sedang mengalami masa-masa bulan madunya. Namun setelah reformasi Pancasila mulai surut, sehingga seiring berjalannya waktu semakin dilupakan dan ditinggalkan oleh pendukungnya. Setelah Orde Baru runtuh, Pancasila tidak lagi menjadi idola dan primadona dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau sudah seperti ini, tentunya muncul sebuah kekhawatiran, Pancasila tidak lagi menjadi dasar negara yang benar-benar membumi melalui implementasinya. Pancasila di masa depan hanya akan menjadi retorika semata. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Pancasila dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 menimbulkan implikasi logis terhadap kedudukannya. Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum tercermin kontinuitasnya antara Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3). Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Kata Kunci: Kedudukan; Pancasila; Peraturan; Perundang-undangan

I. PENDAHULUAN

Setiap negara di berbagai belahan dunia didirikan di atas sebuah fondasi yang kokoh dan kuat untuk menopang eksistensinya. Sebagaimana disebutkan oleh (Handayani, & Dewi, 2021). Setiap negara pasti mempunyai dasar negara. Dasar negara merupakan fundamen atau pondasi dari bangunan negara. Kuatnya fundamen sebuah negara akan menguatkan berdirinya negara itu. Sedangkan kerapuhan fundamen suatu negara yaitu disebabkan oleh lemahnya negara tersebut. Lemahnya negara ini bisa dikarena rakyatnya yang semangat nasionalismenya rendah.

Namun haruslah dipahami, bahwa secara historis-sosiologis fondasi tersebut dilahirkan dari sebuah interpretasi filosofis yang mendalam melalui rangkaian refleksi atas realitas dan kontekstualitas kehidupan manusia yang sudah mengakar dalam suatu negara.

Fondasi yang dimaksud disini tidak lain dan tidak bukan adalah dasar negara.

Setiap negara didunia pastinya memiliki dasar negara. Menariknya dasar negara ini tentunya memiliki perbedaan yang menjadi karakteristik atau ciri khasnya sendiri. Perbedaan tersebut tergantung pada sejarah, ekonomi, sosial, pandangan politik, hukum dan kondisi kehidupan rakyatnya. Namun pada prinsipnya, bahwa dasar negara ini memiliki peran dan fungsi yang sama di setiap negara.

Meskipun sama, namun perlu dipahami, bahwa peran dan fungsi dasar negara adalah sangat fundamental. Dapat dikatakan, satu-satunya peran dan fungsi dasar negara yang dikatakan bersifat strategis dan fundamental adalah menjadi pegangan dan pandangan hidup (*way of live*) suatu bangsa dalam mengarungi samudera kehidupan bernegara.

Dalam tataran teoritisnya, bahwa dasar negara inilah yang diharapkan mampu menjadi jiwa dan tumpuan untuk melaksanakan segala aktivitas berputarnya roda negara. Praktis tiga fungsi kekuasaan negara sebagaimana dimaksud Montesquieu,

baik itu legislatif, eksekutif dan yudikatif dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa berpedoman pada dasar negara.

Artinya dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya, setiap lembaga negara harus berpegangan dan berpedoman pada dasar negara. Legislatif sebagai lembaga pembuat undang-undang haruslah sesuai dan selaras dengan nilai-nilai dasar negara. Eksekutif yang merupakan eksekutor atau pelaksana undang-undang wajib menggunakan dasar negara sebagai landasannya.

Dalam kehidupan bernegara, peran dasar negara sebagai acuan pembentukan undang-undang tidak bisa diabaikan. Mengingat peraturan perundang-undang memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam mengatur kehidupan bernegara. Jadi sangatlah penting dan fundamental kedudukan dasar negara dalam pembentukan peraturan perundang-undang.

Tidak berbeda jauh dengan negara lain, Indonesia pun memiliki dasar negara. Dasar negara yang dimaksud adalah Pancasila. Secara historis, penetapan Pancasila sebagai dasar negara melalui perjalanan yang begitu dramatis dan dilematis (Santika, 2019b). Terjadi perdebatan sengit antara pendiri negara (*the founding father*) terkait dasar negara yang paling sesuai dengan kondisi Indonesia yang beragam dan multikultur (Buka, etc, 2022).

Setelah melalui perdebatan yang sengit akhirnya Dasar Negara Pancasila disahkan. Pancasila disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Penetapan Pancasila sebagai dasar negara tentunya memiliki konsekuensi logis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu konsekuensi yang merupakan implikasi ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara adalah dari sudut yuridisnya.

Sebenarnya sudah banyak ahli yang berupaya mengkaji Pancasila dari sudut pandang hukum. Kajian ini telah lama digaungkan, terutama pada masa Orde Baru. Mengingat pada waktu itu Pancasila sedang mengalami masa-masa bulan madunya. Namun setelah reformasi, Pancasila mulai surut, sehingga seiring berjalannya waktu semakin dilupakan dan ditinggalkan oleh pendukungnya.

Setelah Orde Baru runtuh, Pancasila

tidak lagi menjadi idola dan primadona dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau sudah seperti ini, tentunya muncul sebuah kekhawatiran Pancasila tidak lagi menjadi dasar negara yang benar-benar membumi melalui implementasinya. Pancasila di masa depan hanya akan menjadi retorika semata (Santika, 2023).

Atas dasar itulah, perlu disebarluaskan kembali kajian-kajian Pancasila dari berbagai sudut pandang kehidupan. Salah satu sudut pandang Pancasila yang begitu penting untuk dikaji adalah dari sisi hukumnya. Mengingat kedudukan Pancasila sebagai dasar negara erat sekali kaitannya dengan kelahiran hukum yang bersumber darinya.

Oleh karena itu, peneliti memandang penting untuk kembali meneliti kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, khususnya dalam pembentukan peraturan perundang-undang di Indonesia.

II. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan.

Penelitian ini masuk dalam katagori penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum positif yang berhubungan dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam pembentukan peraturan perundang-undang di Indonesia.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *literature review*, yaitu dengan mengumpulkan data dengan berdasarkan data sekunder, seperti buku dan jurnal.

Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah untuk dianalisis secara mendalam. Hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan dan disajikan secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak dahulu dalam Pembukaan UUD 1945 memang tidak ditemukan secara eksplisit istilah Pancasila. Tetapi lima nilai Pancasila tertuang dengan jelas di dalamnya. Perlu dipahami, bahwa keberadaan Pancasila

dalam Pembukaan UUD 1945 menimbulkan konsekuensi logis. Mengingat Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari konstitusi Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diamandemen sebanyak empat kali dalam satu rangkaian perubahan pada periode 1999-2002 (Santika, 2021).

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 menimbulkan implikasi logis terhadap kedudukannya. Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum tercermin kontinuitasnya antara Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3).

Sebelum perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 rumusan Pancasila sebagai dasar dari segala sumber hukum negara dapat ditemukan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia dan TAP II/MPR-RI/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila atau sering disebut Eka Prasetya Pancakarsa (Prabandani, 2022).

Adapun hal pokok yang diatur dalam Tap MPR Nomor XX/MPRS/1966 jo Tap MPR Nomor V/MPR/1973 jo Tap MPR Nomor IX/MPR/1978 adalah bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum beserta penegasan penyempurnaannya. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah kesadaran, cita-cita moral dan pandangan hidup (*way of life*) yang meliputi suasana watak dan kejiwaan rakyat negara yang bersangkutan. Pengertian ini menunjukkan, bahwa Pancasila merupakan sumber, dasar, ruh/spirit, karakter dan cita hukum Indonesia (Hadi, 2021).

Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Selain itu, Pancasila merupakan sumber segala sumber hukum atau ketertiban hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh Peraturan MPR No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Cara Perundang-undangan. Pasal 1 TAP MPR mempunyai tiga pokok, antara lain:

1. Sumber hukum adalah sumber yang digunakan sebagai bahan penyusunan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber hukum terdiri dari sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis.
3. Sumber konstitusi nasional adalah Pancasila, sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 (Daullah, etc, 2022).

Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara sebenarnya sudah sangat sesuai dengan pesan konstitusional Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Dengan terbentuknya UU No.10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 UU No.10 tahun 2004 yang menyatakan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara", dengan tegas menyebutkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagai berikut: "Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila (Kurnisar, 2011).

Sedangkan setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 istilah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ditemukan dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Dalam pasal 2 Undang-undang 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa sumber dari segala sumber hukum negara adalah

Pancasila, hal ini menegaskan bahwa Pancasila adalah sumber hukum yang digali untuk membuat hukum berdasarkan penafsiran nilai terhadap dasar utamanya, yaitu Pancasila, maka secara konseptual menjadikan Pancasila memiliki kedudukan diatas lebih tinggi dari pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Huzaeni, (2022).

Saat ini, hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia terbagi atas tujuh tingkatan. Adapun urutannya sebagai berikut.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”);
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (“Tap MPR”);
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Hierarki dalam konteks ini adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Menempatkan dan menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah sebuah keniscayaan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap lembaga yang berwenang dalam membentuk peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah DPR (D) dan Pemerintah. Sebab, Pancasila merupakan ideologi atau pandangan hidup bangsa dan sekaligus sebagai dasar negara. Sehingga dalam hierarki pembentukan peraturan perundang-undangan Pancasila merupakan norma tertinggi yang harus menjadi rujukan (Dairani, 2021).

Pada teori jenjang norma hukum, Maria Farida Indrati Soeprpto menyatakan bahwa Pancasila sebagai norma fundamental negara merupakan norma tertinggi dan karena itu tidak lagi dibentuk oleh norma di atasnya. Pancasila pre-supposed atau ditetapkan terlebih dahulu yang kemudian

fungsinnya untuk tempat bergantung norma-norma hukum yang ada di bawahnya (Ochtorina, 2021).

Pancasila selain sebagai cita hukum, juga sebagai norma fundamental negara. Dengan penempatan Pancasila sebagai Staatsfundamentalnorm berarti menempatkannya di atas Undang-Undang Dasar. Jika demikian, Pancasila tidak termasuk dalam pengertian konstitusi, karena berada di atas konstitusi (Fransisco, 2017).

Dengan demikian, seluruh sila-sila Pancasila, baik itu persila maupun semua sila menjadi norma dasar atau norma tertinggi untuk berlakunya semua norma hukum yang mengatur hidup rakyat Indonesia. Pancasila dengan kedudukannya sebagai cita hukum berakibat pada pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum Indonesia yang tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila sebagai cita hukum yang sifatnya konstitutif dan regulatif, dan Pancasila sebagai norma fundamental negara menentukan dasar validitas atau keabsahan norma hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Kaidah fundamental atau staatsfundamentalnorm, mengandung arti pokok kaidah yang fundamental adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar dari Negara Indonesia (Santika, 2019). Ia ada terlebih dahulu sebelum adanya konstitusi. Kaidah fundamental ini dalam konstitusi berupa Pembukaan UUD 1945. Pancasila dalam kedudukannya sebagai staatsfundamentalnorm sifatnya tetap kuat dan tak berubah (Wirawan, 2022).

IV. SIMPULAN

Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam Pembukaan UUD 1945 menimbulkan implikasi logis terhadap kedudukannya itu. Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum tercermin kontinuitasnya antara Pembukaan UUD Negara RI Tahun 1945 dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3). Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara, sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak

boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Buka, V., Santika, I. G. N., Kartika, I. M., & Sujana, I. G. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Budaya Mana'o di Desa Manu Kuku Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 109-117.
- Dairani, D. (2021). Argumentasi Hukum Dan Upaya Mempertahankan Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum Negara. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(1), 19-34.
- Daullah, R., Srinita, D., Ramadhani, O., & Fitriyono, R. A. (2022). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum. *Gema Keadilan*, 9(2), 108-116.
- Fransisco, W. (2017). Pancasila sebagai landasan hukum di Indonesia. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 11(1).
- Hadi, S. (2021). Eksistensi Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Dalam Konstitusi Indonesia. *Indonesian Journal of Law and Islamic Law*, 3(2), 304-341.
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 6-12.
- Huzaeni, M. R. (2022). Kedudukan Hukum Pancasila dan Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
- Kurnisar, K. (2011). Pancasila Sumber Dari Segala Sumber Hukum di Indonesia. *Media Komunikasi FPIPS*, 10(2).
- Ochtorina, D. (2021). PANCASILA DALAM TEORI JENJANG NORMA HUKUM HANS KELSEN. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 514-525.
- Prabandani, Hendra Wahanu. (2022). MENELUSURI KEDUDUKAN PANCASILA SEBAGAI SUMBER DARI SEGALA SUMBER HUKUM (Discovering the Position of Pancasila as the Basic Norm in Indonesia). *IBLAM LAW REVIEW*, Vol 2 No 1 2022, Hal 158-180.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23-34.
- Santika, I. G. N., Kartika, I. M., Sujana, I. G., & Dwindayani, N. M. A. (2023). The Dynamic History of the Journey of Pancasila as the Foundation of the Indonesian State. *Journal of Sustainable Development Science*, 5(1), 25-32.
- Santika, G. N., Sujana, G., & Winaya, M. A. (2019b). Membangun Kesadaran Integratif Bangsa Indonesia Melalui Refleksi Perjalanan Historis Pancasila Dalam Perspektif Konflik Ideologis. *JED (Jurnal Étika Demokrasi)*, 4(2).
- Santika, I. G. N. (2021). Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Komparatif Konstitusi Dengan UUD 1945). Penerbit Lakeisha.
- Wirawan, V. (2022). Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Tertinggi (Suatu Kajian Filsafat): Pemahaman Bagi Mahasiswa UNJAYA, UNIMUGO dan UMK. *Abdi Masyarakat*, 4(1).

CV. Tirta Pustaka Press

IJOLARES:

Indonesian Journal of Law Research